

Como se deu a singular linguagem escultórica mineira? Investigando a técnica de Mestre de Piranga e sua historicidade na Arte Sacra

Clara Maria Ferreira¹, Amanda Cristina Alves Cordeiro ²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, claramariaferreira22@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, amanda.alves.cordeiro@gmail.com

Área temática principal: História da Arte Técnica

Palavras-chave: Mestre de Piranga; Arte Sacra; Barroco mineiro; Identidade regional;

A produção escultórica do Vale do Rio Piranga constitui um dos núcleos mais singulares da imaginária mineira, distinguindo-se das esculturas sacras de regiões como Bahia e Rio de Janeiro, onde a alta demanda favoreceu a produção seriada e padronização estilística. Em Minas Gerais, a demanda era menor, permitindo mais liberdade criativa aos mestres e ateliês.

Entre os exemplos mais peculiares destaca-se Mestre de Piranga, suas esculturas apresentam características marcantes, olhos esbugalhados, ombros largos, mãos “grosseiras” e rostos que remetem à miscigenação afro-brasileira. A expressividade vem de volumes compactos e de recortes profundos, combinando referências europeias com soluções adaptadas ao contexto local.

Não há registros que identifiquem quem foi o Mestre de Piranga. Segundo análises comparativas de estilemas e documentação histórica deduz-se que se trata de José de Meireles Pinto e Antônio de Meireles Pinto vindos do norte de Portugal. Pesquisas sugerem que trouxeram influências da linguagem escultórica medieval do período gótico de pequenas aldeias: imagens em pedra rígida que resultam em formas simples e recortes profundos. Semelhante às esculturas sacras de Piranga.

Referências bibliográficas:

ALVES, Célio Macedo. “Imagens e escultores do Vale do Rio Piranga”. In: Revista Imagem Brasileira. Belo Horizonte: CEIB/EBA/UFMG, no 1, 2001, p. 151-154.

ARAÚJO, Carlos Magno de. “Aspectos preliminares do levantamento e identificação da obra do Mestre do Cajuru e sua escola.” In: Revista Imagem Brasileira. Belo Horizonte: CEIB/EBA/UFMG, no 2, 2003, p. 52.

PIRANGA.com.br, Por Thiago Dias Neves, Dic. Geográfico e Histórico de MG – Waldemar Barbosa e Arquivo do Conhecimento Cláudio Manuel da Costa

RAMOS, ADRIANO, A Escultura Barroca de Minas Gerais, Estudos Indicativos da obra do “Mestre de Piranga” , Grupo Oficina de Restauro, <https://grupooficinaderestauro.com.br/a-escultura-sacra-do-mestrepiranga-primitivismo-barroco-nas-minas-do-ouro>, acesso em 01/06/2025

VASCONCELOS, Sylvio de. Vida e obra de Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho. 2 ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979

BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Antônio Francisco Lisboa – O Aleijadinho. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2002.